

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613694>
УДК 316.44

«ДЕМОНЫ» ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Е.С. Решетникова,

студент 2 курса, напр. «Социология инженерной деятельности и инновационных процессов»

А.В. Чернышева,

к.ф.н., доц.,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
г. Москва

Аннотация: В работе формулируются особенности поведения, нацеленного на намеренное завышение своего статуса, выявляются его экономические и социальные характеристики. Анализируется степень зависимости индивидов от предпочтений кумиров и влияние самооценки на потребление.

Ключевые слова: престижное поведение, демонстративное поведение, экономические блага, общество, социальный статус, престиж, самооценка

"DEMONS" OF DEMONSTRATIVE BEHAVIOR

E.S. Reshetnikova,

2nd year student, direction "Sociology of engineering activity and innovation processes"

A.V. Chernysheva,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Moscow State Technical University. N.E. Bauman,
Moscow city

Annotation: The paper formulates the features of behavior aimed at deliberately overestimating one's status, reveals its economic and social characteristics. The degree of dependence of individuals on the preferences of idols and the influence of self-esteem on consumption are analyzed.

Keywords: prestige behavior, demonstrative behavior, economic benefits, society, social status, prestige, self-esteem

Объяснением феномена престижного поведения может служить формулировка «расточительные траты на товары или услуги с преимущественной целью продемонстрировать собственное богатство». Социологи Женг, Баскин и Пенгин считают, что индивиды, испытывающие чувство неполноценности из-за сравнения себя с окружающими по нематериальным показателям, используют престижное поведение для восстановления чувства собственного превосходства [1-12].

Если говорить о разработанности вопроса и его исторических вехах, то стоит заметить, что проблема престижного поведения была актуальна еще в эпоху Античности. Первое упоминание о «метафизике потребления» можно обнаружить в трудах стоиков, для которых этические добродетели, такие как умеренность и «несоблазненность», были выше обладания вещами [7]. Однако впервые предположения о том, что потребление может иметь не только реальное жизненное, но и символическое, ценностно-смысловое, социокультурное значение мы находим в докладе Э. Дюркгеймом «"Ценностные" и "реальные" суждения» [4].

Первой специальной работой, посвященной анализу потребления как психологического и социокультурного феномена, становится «Теория праздного класса» Т. Веблена, изданная в 1899 году [2]. В ней автор утверждает, что открытый им закон демонстративного потребления является фундаментальным законом денежной цивилизации и приходит к выводу, что вещи являются символами или показателями статуса потребителя, который сохраняет свою актуальность и для сегодняшних исследований.

Немецкий социолог Г. Зиммель становится одним из первых представителей культурологического подхода к проблематике потребления (анализ смены культурных форм, моды и др.), выводя всемогущество денег, как основы человеческих взаимоотношений, на первый план [8].

Наиболее крупным современным теоретиком потребления является Ж. Бодрийар. Потребление, согласно его утверждению, не сводится к удовлетворению потребностей, а выражает отношение человека к вещам, идеям, другим людям, к миру в целом. Все, что попадает в сферу потребления, обзаводится свойствами приобретаемых вещей: они служат знаками престижа и средствами иерархии, они испытывают на себе циклы моды, в итоге представляя собой набор символов и знаков. Бодрийар критикует общество потребления, отмечая многие его пороки, связанные с насаждением психологии потребительства [10].

Заметное влияние на исследование потребления оказал американский социальный психолог и социолог И. Гоффман, основоположник драматургического подхода в социологии. Наряду с содержательным планом поведения, он выделяет выразительное поведение, имеющее целью произвести впечатление на другого [7].

Однако говоря именно о современных нам реалиях, стоит отметить, что особой проблемой является тот факт, что престижное поведение требует материальных вложений, а соответствующего уровня материального достатка у индивида может и не быть.

Например, по данным Центробанка, 57 % экономически активного населения России имели займы и кредиты на конец 2021 года. Это около 43 млн. россиян, 29,4 % от населения страны [11]. А в ноябре 2021 года кредитное бюро Experian опубликовало исследование, из которого стало известно, что потребительский долг в США достиг \$14,88 трлн., или примерно \$93 тыс. в расчете на одного гражданина страны [6].

Индивиды берут кредиты, которые не всегда в состоянии вовремя погашать, чтобы приобретать изделия, обеспечивающие им желаемый статус и уважение. Они приобретают внешние атрибуты успешной жизни, скрывая реальное положение дел. Так, при среднем доходе россиянина в 35 тысяч рублей, за первую неделю продаж iPhone 13 жители России потратили на новую модель почти 6 млрд. рублей, что равно, например, годовому бюджету Великого Новгорода [5]. При этом часто гаджеты покупались на деньги, взятые в кредит. В чем же дело?

В данном случае мы сталкиваемся с престижным потреблением, которое призвано в первую очередь продемонстрировать свое желаемое положение в обществе, заручиться уважением и признанием окружающих. По оценкам основателя Центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова, на демонстрацию дорогих брендов толкает два типа мотивации: внутренняя (я этого добился) и внешняя (вы видите, что имеете дело с человеком, который состоялся) [5].

С одной стороны, человек с помощью внешних артефактов успешности пытается самоутвердиться и доказать, что он не хуже других, он достоин признания. С другой стороны, приобрести возможность смотреть сверху вниз на тех, кто не обладает данными символами обеспеченности. Индивид пытается выглядеть тем, кем он хочет быть, потратить деньги на желаемую маску и носить ее, не обращая внимание на то, что под ней все «гниет».

В результате на первый план выходит вопрос, кто определяет статусность вещи и уровень ее социального престижа? На кого люди стремятся равняться, и кто является их жизненными ориентирами? Часто это звезды шоу-бизнеса или люди, добившиеся известности.

Доказано, что около одной трети населения развитых стран страдают синдромом подражания знаменитостям [1]. Этот психологический недуг ставит людей, испытывающих нездоровый интерес к жизни, имиджу и привычкам звезд, в частичную или полную зависимость от их кумира, что достаточно эффективно используется маркетологами, продающими

всевозможные виды товаров, которые ассоциируются со звездами, находящимися на пике славы. Люди видят состоявшего, известного человека, и начинают желать обладать тем же, что имеет он, чтобы через подобные атрибуты определенным образом приблизиться к его жизни, его успеху. Кроме того, вещи помогают идентифицировать себя со знаменитостью, создавая ощущение, что обладание ими уравнивают вас.

Одним из самых известных исторических фактов подражания знаменитостям является ситуация с занесением в Красную книгу леопардов, шубку из которых надела Жаклин Кеннеди – законодательница моды в Америке 1960-х и жена президента Джона Кеннеди. Муж подарил Жаклин леопардовую шубу, в которой она была сфотографирована на обложке журнала Life. После чего американские женщины, желавшие во всем походить на свой идеал красоты, срочно захотели такие же шубы, и на леопардов началась охота, в следствии чего, их популяция практически полностью исчезла. Пример того, как всего один человек вселил в сотни других желание обладать именно этой вещью. И причина этого обладания заключалась не в удобстве, практичности или даже красоте, а всего лишь в желании походить на своего кумира, а, возможно, и в стремлении привлечь к себе такой же успех.

«Престижное» поведение, являясь бичом для обычных людей, проносит колоссальную прибыль компаниям, умеющим им пользоваться. Так, участие Пирса Броснана в рекламе часов Omega повысило продажи фирмы на 20 %. И в дальнейшем компания привлекла к участию других знаменитостей, таких как Синди Кроуфорд [1].

Рекламная кампании с участием медийных персонажей способствует лучшему запоминанию рекламируемого продукта, а значит привлекает к нему внимание и покупателей. К примеру, фирма Persi на протяжении многих лет оплачивала Майкла Джексона, Мадонну, Бритни Спирс, Дэвида Бекхэма и еще некоторых знаменитостей в рекламных целях. Их ролики под лозунгом «Бери от жизни все!» были рассчитаны именно на молодежную аудиторию, и позволяли идентифицировать себя с известнейшими людьми через этот напиток.

Безусловно, для рекламодателей важно соблюсти тонкую грань выборки подходящих персон для представления товаров, иначе должного эффекта не будет. Только сбросившая килограммы и похорошевшая Лариса Долина получила возможность презентовать средство для снижения веса «Супер-Система-шесть». Она стала выглядеть именно так, как обещало использование данного средства, то есть дарила людям надежду сравниться с ней, стать на нее похожей, при том, что не было точных сведений, что помогло Долиной справиться с проблемой. Если бы Долина осталась с лишним весом, реклама бы не возымела должного эффекта, так как

стремиться и равняться было бы не на что. Здесь важно понимать, что индивиды стремятся именно быть похожи на свои звездные идеалы, поэтому выбирают то, что у них ассоциируется со звездами или, как они думают, помогло им добиться высот. Кроме того, не всегда имеет значение, помогли ли данные средства самим звездам или это была лишь рекламная декларация. При том что в реальности звезды редко пользуются рекламным продуктом. Для них это способ заработка и пиара.

Однако порой при этом допускаются мысленные искажения, когда популярная персона ассоциируется с чем, что в реальности не имеет к ней отношения. И зачастую это логично, так как звезды создают свой личный детально проработанный имидж, и именно он, как яркая и известная сторона персоны, привлекает «простых» людей, погрязших в повседневной рутине своей куда менее яркой жизни. Индивид мечтает себя идентифицировать именно с искусственно созданным гламурным имиджем звезды, а не с реальной личностью. Ярким примером является американская актриса Гвинет Пэлтроу. Она ведет здоровый образ жизни и с определенного времени не употребляет алкоголь, но при этом является лицом рекламной кампании фирмы Martini & Rossi, представляя мартини [3].

Люди нуждаются в ответах на неразрешимые вопросы, ищут универсальное лекарство от всех болезней: как стать счастливым, достичь вершин. Вера в приметы тоже связана с желанием управлять действительностью и контролировать свою судьбу. Иллюстрацией данного положения могут служить древние племена охотников-собирателей, считавшие, что, если у более успешных (сытых и находящихся в безопасности) племен проходят болезненные ритуалы инициации, то необходимо перенять данные традиции, тем самым обрести такой же успех, как у соседей, вместо того, чтобы развивать силу своих охотников. В современном мире по сути ничего не изменилось, просто символом успеха считается приобретение леопардовой шубки или Pepsí.

Что же важнее в социальной жизни: реальное обладание благом или его видимость? Социум представляет собой совокупность людей, которые влияют друг на друга и взаимодействуют посредством оценивания окружающих. Отдельному человеку сложно выйти из всеобщей гонки и признать свою недостаточную состоятельность, это может лишить его чувства принадлежности к коллективу, что в большинстве случаев необходимо биосоциальному существу.

Люди боятся одиночества, а отказ от признанных социумом ценностей и ориентиров в перспективе неизбежно приведет к нему. «Престижное» поведение во многом помогает индивиду почувствовать себя членом референтной группы, даже если она сама и не подозревает о его существовании. А также повышает статус человека, его авторитет и престиж.

Чем выше статус индивида, тем меньше его внешнее одиночество, поскольку успешного человека всегда окружает огромное число «приятелей», и именно к этому стремятся индивиды с «престижным» поведением.

Кроме того, необходимо помнить о разграничении истинных и мнимых ценностей. Первые нетленны во времени, постоянны и неизменны: чаще всего к ним относят любовь, семью, справедливость, честь. Мнимые формируются у каждого поколения, кратковременны и ценны у конкретного сообщества или социальной группы. И в настоящий момент излишние экономические блага причисляются к «ложным» ценностям, которые нужны для ощущения принадлежности к определенному коллективу.

Проблемой является не только экономическая составляющая «престижного» поведения, хотя она, несомненно, выходит на первый план, но и социальное копирование любого действия кумира, в независимости от его полезности применительно к жизни самого индивида. Например, достаточное количество пациентов по данным Австралийской медицинской ассоциации, выбирают те же методы лечения, что и звезды Голливуда. Австралийские медики сообщают о массовом увлечении вегетарианством, гомеопатическими методами лечения, иглоукальванием – вне зависимости от того, подходит или нет этот метод лечения конкретному пациенту [1]. Главный критерий выбора пациентов в этом случае – подражание знаменитостям, финальный смысл которого не в желании воспользоваться качественным методом лечения, который выбирают даже звезды, а желание ощутить принадлежность к высшему классу через представленные процедуры.

Выбор в пользу полезного питания и наиболее питательных и менее калорийных продуктов, может происходить не только из-за беспокойства за собственное здоровье, но и из-за стремления продемонстрировать свой социальный статус – статус человека, имеющего средства на обычно более дорогую полезную пищу и имеющий время на то, чтобы заниматься данным вопросом, в отличие от «простых» людей, перекусывающих в ресторанах быстрого питания в отсутствие экономичных альтернатив. В данном случае выбор мотивируется страхом остаться внизу пищевой цепочки, оказавшись наименее удачливым и успешным среди других членов общества.

Времена сэлфи и активного пользования социальными сетями, где человек может выбрать себе любую личность и на большую аудиторию продемонстрировать свою финансовую обеспеченность, порождают ложную уверенность в высоком социальном статусе всех вокруг, кроме самого индивида. Он ощущает свое выпадение из общественной конъюнктуры, что заставляет его приобретать артефакты, способствующие признанию, даже если они не актуальны для него по своему функционалу и ценовому диапазону. Такой индивид стремится показать свой экономический и

социальный престиж и доказать, что его личностные свойства выделяют его среди прочих.

В эпоху информационного общества, именно обладание знаниями часто выходят на первый план в стратификационных критериях, а значит и в умах людей. Поэтому демонстрация образовательных навыков также поднимает социальный статус индивида в глазах окружающих. Это порождает желание показывать внешние атрибуты обладания знаниями. Таким образом, к престижному поведению начинает относиться и поступление в высшие учебные заведения, чтение образовательной литературы, прохождение научных тренингов, но с четкой установкой, что это делается ради статуса, а не из-за самостоятельного желания, что крайне сложно развести. Подобных субъектов не волнует качество полученной информации или даже сама информация, главное – внешние атрибуты своего образования: дипломы, сертификаты, список прочитанной литературы. Это может позволить их обладателям поднять свой статус и приблизиться к референтной группе.

На рубеже XX-XXI веков общий вектор развития смещается с приоритета однородности общества, на приоритет выделения особенностей. В эпоху толерантности, свободы слова, уважения мнения каждого набирают популярность многочисленные меньшинства и сообщества: экоактивисты, профлайтеры, защитники животных, киберспортсмены, феминистки, хиппи, меньшинства по религиозному признаку, волонтеры и другие. Узкие группы отстаивают свое право на уважение, и в современном обществе принадлежность к таким группам скорее дает статусные и материальные предпочтения, чем создает трудности. Зачастую индивид стремится номинально отнести себя к какой-либо группе, чтобы получить понимание и уважение общественности. И это «престижное» потребление полностью противоположно традиционным нормам, где принадлежность к малочисленным сообществам не увеличивает, а уменьшает социальный рейтинг.

Другими словами, в рамках данной социальной реальности важнее всего номинальная, а не реальная принадлежность к группе и демонстрация ее внешних атрибутов – дипломов, дорогих гаджетов и прочее, а не то, что действительно находится под этим – знания или достаточный доход.

Совокупность экономического и социального «престижного» поведения рождает уникальную смесь, которая и кажется личностью человека. Однако ее составные части навязаны обществом или являются попыткой доказать обществу собственную значимость.

Для одних людей в качестве ценности выступает демонстрация материального достатка посредством потребления дорогостоящих товаров, для других отнесение себя к референтной социальной группе, либо же

художественной, андеграундной субкультуре, провозглашающей определенные эстетические идеалы. Зачастую эта информация закодирована во внешнем облике и образе индивида.

Поскольку демонстративное поведение обычно нацелено на быструю демонстрацию своего успеха, направленную на незнакомцев и прохожих, именно внешние атрибуты показывают «особенность» личности, ее мнимую успешность. Айфон в руках, дорогая шуба, машина премиум класса – это то, на чем сразу акцентируется внимание. Посторонний тут же начинает испытывать зависть и восхищение к более реализовавшемуся человеку, причисляет его к более высокой страте. Именно эта реакция и требуется индивиду с «престижным» поведением, он нуждается во внимании и восхищении из вне, и это внешнее подкрепление его значимости и важности хорошо воздействует на самооценку.

Все выше перечисленное позволяет утверждать, что определенная часть индивидов, склонных к «престижному» поведению, имеет ярко выраженные проблемы с самооценкой, поскольку именно она заметно определяет социальную адаптацию личности, является регулятором поведения индивида, его притязаний и стремлений.

Самооценка не дается с рождения, а формируется на протяжении всей жизни, в процессе движения и развития личности, коммуникации с внешним миром. Социум в значительной степени влияет на формирование самооценки личности [9], которая связана с одной из центральных потребностей – попыткой найти собственную нишу в обществе, реализовать и приобрести ценность, утвердиться как значимому члену общества, заслуживающему уважение.

Индивид оценивает себя на протяжении жизни и, если понимает, что его притязания далеки от реального успеха, испытывает фрустрацию, и, в случае с некорректными механизмами психологической защиты, стремится выстроить внешние барьеры успешности. Другими словами, он демонстрирует «престижное» поведение, внешне показывая, что он добился успеха и заслужил свое место в этом мире. Однако это происходит, только при условии, что индивид связывает собственную ценность с достижением социально признанных элементов успешности, исключая собственную самооценку как таковую. В данном случае проблемы с самооценкой касаются именно ее завышенного состояния. Индивид, не смотря на внешнее вызывающее, высокомерное, надменное, возможно, агрессивное поведение, не удовлетворен собой внутри. Поэтому и стремится к внешнему лоску. Для него социально важно демонстрировать успехи, подчеркивать свои достоинства и принижать достижения других.

Человеку же с заниженной самооценкой кажется, что все вокруг счастливее, талантливее и выше по статусу, он не может это принять,

поэтому всячески демонстрирует и свою, возможно, мнимую успешность, подчеркивая, что и он тоже достоин восхищения. При том что в глубине души он находит себя слабым и беспомощным, менее привлекательным и достойным. Он не видит способа изменить свою жизнь изнутри, добиться желаемого успеха. Для него проще жалеть себя и влезать в очередной кредит, чтобы поддержать внешний лоск и встать на одну линию с подлинно успешными людьми.

Кроме того, на искаженное восприятие реальности и желание демонтировать престижное поведение влияет аффект неадекватности [9]. Этот феномен представляет собой ничто иное, как отрицание возможности неуспеха, отрицание собственной ответственности за неуспех, переложение ее на внешние обстоятельства или окружающих людей. Это защитная реакция, позволяющая сохранить завышенный уровень притязаний и избежать осознания своей несостоятельности. Именно это позволяет индивидам защитить себя от реальности и сохранить привычный уровень притязаний, собственного самоощущения, своей успешности, значимости, гениальности и прочего.

В результате данного эффекта индивиды даже не всегда осознают, что становятся жертвами «престижного» поведения, акцентируя свои стремления во внешний, а не внутренний мир. Им кажется естественным обладание многими благами и уважение к своей персоне, а то, что ради демонстрации данных атрибутов приходится тратить больше, чем удастся заработать, проходит мимо сознаний, поскольку не вписывается в сформированную картину мира и своего в нем места.

Таким образом, «престижное» поведение не всегда является путем, осознанно выбранным самим человеком, порой это механизм побега от реальности, призванный сберечь его психику и хрупкое чувство собственного достоинства. Поэтому в момент возникновения желания приобрести нерационально дорогую вещь может быть полезно задать себе вопрос, ради чего вы это делаете? Желаете ли доказать свой статус или убедить самого себя в своей успешности?

«Престижное» поведение рождено не сегодняшними реалиями, оно существует на протяжении всей истории человечества; оно диктует отдельному индивиду стремление выходить за рамки своей разумной природы и действовать сообразно общественным ценностям, выдавая желаемое за действительное. Хотя это и помогает индивидам не выпасть из социального континуума, тем не менее заставляет претворяться и выходить за рамки своих экономических возможностей. Кроме того, порой «престижное» поведение является следствием проблемы с самооценкой и механизмом побега от социального давления и общественной стигматизации: успешный – неуспешный.

Список литературы

- [1] Берёзкина О.П. Product Placement. Технологии скрытой рекламы [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biznesbooks.com/components/com_jshopping/files/demo_products/olga-berezkina-product-placement. (дата обращения: 20.03.2022).
- [2] Веблен Т. Теория праздного класса [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.library.fa.ru/files/Veblen.pdf>. (дата обращения: 18.02.2022).
- [3] Гвинет Пэлтроу стала новым лицом Martini&Rossi, изумив американских рекламщиков//lenta.ru [Электронный ресурс]. – URL: <https://lenta.ru/news/2002/02/14/gwynethandrossi/>. (дата обращения 19.03.2022).
- [4] Дюркгейм Э. Ценностные и «Реальные» суждения [Электронный ресурс]. – URL: <https://ecsocman.hse.ru/data/594/925/1216/15Dyurkgejm.pdf>. (дата обращения 12.02.2022).
- [5] За ценой не постоят: почему россияне беднеют, но массово скупают айфоны//Рамблер [Электронный ресурс]. – URL: <https://news.rambler.ru/gadgets/47343813-za-tsenoy-ne-postoyat-pochemu-rossiyane-bedneyut-no-massovo-skupayut-ayfony/>. (дата обращения 03.03.2022).
- [6] Кредитование в США//tadviser [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Кредитование_в_США_\(задолженность\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Кредитование_в_США_(задолженность)). (дата обращения 13.02.2022).
- [7] Логунов А.В. Престижное потребление в системе средств символического обмена и конструирования социальной идентичности в трансформирующемся российском обществе [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.dissercat.com/content/prestizhnoe-potreblenie-v-sisteme-sredstv-simvolicheskogo-obmena-i-konstruirovaniya-sotsialn>. (дата обращения 23.03.2022).
- [8] Потоцкая Ю.И. Социокультурные аспекты философии денег Г. Зиммеля [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12847/1/статья%20%20Философия%20денег.pdf>. (дата обращения 13.03.2022).
- [9] Сайтова М.А. Роль самооценки в достижении жизненного успеха [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-samoostenki-v-dostizhenii-zhiznennogo-uspeha>. (дата обращения 14.04.2022).
- [10] Симченко А.П. Общество потребления: последствия на примере теории Жана Бодрийяра [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-potrebleniya-posledstviya-na-primere-teorii-zhana-bodriyara>. (дата обращения 19.04.2022).
- [11] Число россиян с долгами выросло до 43 млн // РБК [Электронный ресурс]. – URL:

<https://www.rbc.ru/finances/28/12/2021/61caf8c09a794797b2b76764>. (дата обращения 10.02.2022).

[12] Шишкина Т.М. Информационные функции демонстративного потребления [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-funktsii-demonstrativnogo-potrebleniya>. (дата обращения: 19.02.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Berezkina O.P. product placement. Technologies of hidden advertising [Electronic resource]. – URL: https://www.biznesbooks.com/components/com_jshopping/files/demo_products/olga-berezkina-product-placement. (date of access: 20.03.2022).

[2] Veblen T. Leisure class theory [Electronic resource]. – URL: <http://www.library.fa.ru/files/Veblen.pdf>. (date of access: 02/18/2022).

[3] Gwyneth Paltrow has become the new face of Martini&Rossi, amazing American advertisers//lenta.ru [Electronic resource]. – URL: <https://lenta.ru/news/2002/02/14/gwynethandrossi/>. (Date of access 03/19/2022).

[4] Durkheim E. Value and "Real" judgments [Electronic resource]. – URL: <https://ecsocman.hse.ru/data/594/925/1216/15Dyurkgejm.pdf>. (accessed 12.02.2022).

[5] They won't stand up for the price: why Russians are getting poorer, but massively buying up iPhones // Rambler [Electronic resource]. – URL: <https://news.rambler.ru/gadgets/47343813-za-tsenoy-ne-postoyat-pochemu-rossiyane-bedneyut-no-massovo-skupayut-ayfony/>. (accessed 03.03.2022).

[6] Lending in the USA//tadviser [Electronic resource]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Article:Lending_in_US_\(debt\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Article:Lending_in_US_(debt)). (accessed 13.02.2022).

[7] Logunov A.V. Prestigious consumption in the system of means of symbolic exchange and the construction of social identity in the transforming Russian society [Electronic resource]. – URL: <https://www.dissercat.com/content/prestizhnoe-potreblenie-v-sisteme-sredstv-simvolicheskogo-obmena-i-konstruirovaniya-sotsialn>. (date of access 23.03.2022).

[8] Pototskaya Yu.I. Sociocultural aspects of G. Simmel's philosophy of money [Electronic resource]. – URL: <http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12847/1/article%20%20Philosophy%20money.pdf>. (accessed 03/13/2022).

[9] Saitova M.A. The role of self-esteem in achieving success in life [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-samoostenki-v-dostizhenii-zhiznennogo-uspeha>. (accessed 14.04.2022).

[10] Simchenko A.P. Consumer society: consequences on the example of the theory of Jean Baudrillard [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-potrebleniya-posledstviya-na-primere-teorii-zhana-bodriyara>. (accessed 04/19/2022).

[11] The number of Russians with debts has grown to 43 million // RBC [Electronic resource]. – URL: <https://www.rbc.ru/finances/28/12/2021/61caf8c09a794797b2b76764>. (accessed 10.02.2022).

[12] Shishkina T.M. Information functions of conspicuous consumption [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-funksii-demonstrativnogo-potrebleniya>. (date of access: 02/19/2022).

© Е.С. Решетникова, А.В. Чернышева, 2022

Поступила в редакцию 11.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Решетникова Е.С., Чернышева А.В. «Демоны» демонстративного поведения // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 132-143. URL: <https://ip-journal.ru/>